

Ke Kerasan

Pelecehan seksual



=> Gambar contoh Perilaku yang Melanggar sila ke-2

Membungkam suara korban tindak kekerasan dan Pelecehan seksual, Menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat.



=> Gambar contoh Perilaku yang Melanggar sila ke-5

Menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat